

المملكة العربية السعودية
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
كلية ينبع الصناعية

العوامل الحاكمة فى تطبيق أسلوب القياس المرجعي
فى المنشآت الصناعية المصرية
(دراسة ميدانية على شركات صناعة الدواء فى مصر)

إعداد

د. هيثم أحمد حسين عبد المنعم
أستاذ المحاسبة المساعد
قسم تقنية الإدارة الصناعية
كلية ينبع الصناعية

بحث مقبول للنشر بالمجلة العلمية لكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان

العدد الرابع - الجزء الثاني - 2010 م

مقدمة البحث

طبيعة المشكلة

تحدد طبيعة المشكلة التي يتناولها البحث في قصور الأساليب التقليدية للمحاسبة الإدارية والنظم التقليدية لتقييم الأداء عن التعامل مع المتغيرات في بيئة الأعمال المعاصرة ، خاصة ظروف المنافسة الحادة في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والعولمة وتنوع احتياجات العملاء وتميز بعض المنشآت في مجال الصناعة واعتبارها الأفضل best-in-class .

ومن هنا ظهرت مشكلة اختيار كل منشأة لأسلوب مناسب يساعدها على تحسين ادائها والارتقاء به الى أفضل المستويات من خلال التعامل مع فجوة الأداء بين المنشأة والمنشآت الأخرى الرائدة في مجال الصناعة بعد تحديد أسباب وجود هذه الفجوة والعمل على معالجة هذه الأسباب وتلافيها مستقبلا .

أهمية البحث

تتمثل أهمية هذا البحث في تناوله لأسلوب القياس المرجعي ، حيث تعتبر الدراسات والبحوث العربية التي تعرضت لهذا الأسلوب محدودة ولم تتطرق لوضع اطار متكامل لتطبيق الأسلوب يضمن استمرار تطبيقه في كافة المنشآت ، خاصة في ظل المتغيرات في بيئة الأعمال المعاصرة .

وترجع أهمية دراسة العوامل الحاكمة في تطبيق أسلوب القياس المرجعي إلى ما يأتي:

- 1- المنافسة التي تواجهها المنشآت حاليا ، بحيث أصبح استمرار المنشأة متوقفا على قدرتها على تقديم منتجات أو خدمات جديدة بأسعار تنافسية وجودة عالية وبتكلفة مناسبة وفي الوقت المحدد.
- 2- الرغبة في التحسين المستمر في الأداء بحيث أصبح من الضروري مراجعة وتقييم الأداء بشكل مستمر للتعامل مع فجوة الأداء بين المنشآت المتنافسة في نفس الصناعة .
- 3- الاستفادة من تجارب الآخرين لتحسين الأداء والارتقاء به نحو الأفضل .

هدف البحث

يهدف هذا البحث الى تحديد وتحليل العوامل الحاكمة في تطبيق أسلوب القياس المرجعي في المنشآت الصناعية المصرية ، وتقييم دور أسلوب القياس المرجعي في تطبيق الاتجاهات الحديثة في مجال تقييم الأداء التي تعتمد على مؤشرات الأداء المرجعية المالية وغير المالية ، وصولا الى مستويات الأداء بالمنشآت المتميزة والرائدة .

حدود البحث

يقصر البحث على دراسة العوامل الحاكمة في تطبيق أسلوب القياس المرجعي على عينة عشوائية من شركات صناعة الدواء في مصر . وتتحدد هذه العوامل الحاكمة في الآتي :

- 1- مدى تطبيق أسلوب القياس المرجعي وأسباب ذلك .
- 2- مدى تأثير نتائج تطبيق أسلوب القياس المرجعي على دعم الميزة التنافسية للشركة .
- 3- مدى مواكبة وملاءمة القياس المرجعي للمتغيرات في بيئة الأعمال المعاصرة .
- 4- مدى امكانية تطبيق خطوات أسلوب القياس المرجعي وصعوبات ذلك .

فروض البحث

- الفرض الأول : هناك امكانية لتطبيق أسلوب القياس المرجعى فى المنشآت الصناعية المصرية .
الفرض الثانى : استخدام اسلوب القياس المرجعى يعمل على دعم الميزة التنافسية للشركة .
الفرض الثالث : القياس المرجعى يتواءم ويتلاءم مع المتغيرات فى بيئة الأعمال المعاصرة .
الفرض الرابع : هناك امكانية لتطبيق خطوات أسلوب القياس المرجعى ، الا أن هناك صعوبات تواجه ذلك وان كان من الممكن مواجهتها والتغلب عليها .

أهم الدراسات السابقة

1- دراسات المركز الأمريكى للإنتاجية والجودة (1)

أوضحت هذه الدراسات المبادئ الأساسية للقياس المرجعى وهى :

- 1- المبدأ القانونى .
- 2- مبدأ التبادل .
- 3- مبدأ السرية .
- 4- مبدأ الاستخدام .
- 5- مبدأ الاتصال .
- 6- مبدأ الاعداد .
- 7- مبدأ اتمام العمل .
- 8- مبدأ فهم كيفية التعامل .

كما خلصت هذه الدراسات الى تحديد الارشادات التى تساعد شركاء أسلوب القياس المرجعى والتى تحكم تطبيق هذا الأسلوب ومن أهمها ما يلى :

- 1- يجب وضع القوانين التى تحكم التعامل مع شركاء أسلوب القياس المرجعى .
- 2- يجب فحص المقاييس الخاصة بالأداء بواسطة مستشار قانونى .
- 3- يجب عدم سؤال المنافسين عن بيانات حساسة ترتبط بمجال عملهم ، مع ترك الحرية للمنافسين لاعطاء البيانات التى يرونها ضرورية لخدمة عملية القياس المرجعى .
- 4- يفضل استخدام طرف خارجى يتولى جمع البيانات عن شركاء القياس المرجعى .
- 5- الأخذ فى الاعتبار أن البيانات التى يتم الحصول عليها سرية ولا يجوز تداولها مع أشخاص غير شركاء القياس المرجعى .

2- دراسة Luiz, C.R. , et al. (2)

عرضت هذه الدراسة تاريخ أسلوب القياس المرجعى وتعريفه وأهميته فى تحسين أداء المنشآت من خلال مساعدتها فى كسب رضاء عملائها وتحديد كيفية رسم الخطط الاستراتيجية التى تحقق أهداف هذه المنشآت فى البقاء والاستمرار والمنافسة فى الأسواق العالمية .

كما حددت الدراسة مراحل تطبيق أسلوب القياس المرجعى وهى :

- 1- تحديد موضوع الدراسة والمناطق التى سيطبق عليها الأسلوب .
- 2- اختيار شركاء القياس المرجعى .
- 3- جمع وتحليل البيانات .
- 4- وضع أهداف تحسين الأداء .
- 5- تنفيذ الخطة وقرار النتائج .

- كما قسمت الدراسة أنواع القياس المرجعي وفق أساسين :
- 1- على أساس علاقته بأنشطة المنشأة : ويتضمن القياس المرجعي للعمليات ، والقياس المرجعي للمنتجات ، والقياس المرجعي الاستراتيجي .
 - 2- على أساس علاقته بمجال التطبيق : ويتضمن القياس المرجعي الداخلي، والقياس المرجعي التنافسي ، والقياس المرجعي الوظيفي ، والقياس المرجعي العام .
- وقد تم تطبيق الدراسة على شركتين ، الأولى ذات حجم متوسط تعمل في صنع الابواب والنوافذ من الصلب في ولاية سان باولو في البرازيل ، والثانية تعمل في مجال ضبط ضخ الوقود الكترونيا في نفس الولاية . وقد خلصت الدراسة الى امكانية تطبيق اسلوب القياس المرجعي في كافة الشركات على اختلاف حجمها ونوع نشاطها .

3- دراسة Hyland & Beckett (3)

استهدفت هذه الدراسة بيان أهمية تطبيق أسلوب القياس المرجعي الداخلي من أجل ضمان استمرار المنشآت في المنافسة والتميز في الصناعة . وقد أوضحت الدراسة فائدة التعلم من خلال مراجعة العمليات الصناعية التي تقوم بها المنشآت واستخلاص المعلومات التي تساعد المديرين في تطوير وتحسين الأداء .

وقد تضمنت الدراسة حالتين عمليتين ، الأولى لشركة لصناعة المركبات الفضائية في استراليا ، والثانية في مجال صفقة الأغذية الشاملة بين دول مختلفة في كافة أنحاء العالم . وتوصلت الدراسة الى أن تطبيق أسلوب القياس المرجعي الداخلي يوفر الكثير من المعلومات اللازمة لتحسين أداء الشركات التي تضمنتها الدراسة ، وأهمية تحويل هذه المعلومات الى معرفة تنفيذ منها الشركات في كافة أنحاء العالم .

4- دراسة McGaughey, R. E. (4)

استهدفت هذه الدراسة ربط استخدام أسلوب القياس المرجعي بمجال التجارة الالكترونية وخلال ظروف المنافسة العالمية والتغيرات السريعة التي تشهدها بيئة الأعمال في الوقت الحاضر. وقد تم وضع نموذج نظري عن كيفية استخدام أسلوب القياس المرجعي في التجارة الالكترونية تم فيه تحديد خمسة مستويات للقياس المرجعي هي :

- 1- القياس المرجعي المستقل للتجارة الالكترونية .
 - 2- القياس المرجعي التعاوني بين البائع والمشتري في التجارة الالكترونية.
 - 3- القياس المرجعي المشترك بين شركة وعدد من الموردين في مجال التجارة الالكترونية .
 - 4- القياس المرجعي المشترك لسلسلة القيمة .
 - 5- القياس المرجعي المشترك بين عدد من البائعين وعدد من المستهلكين في مجال التجارة الالكترونية .
- وقد خلصت الدراسة الى امكانية تطبيق أسلوب القياس المرجعي في بيئة أعمال التجارة الالكترونية .

5- دراسة Dod & Terner (5)

أشارت الدراسة الى أن الشركات الكبيرة تطبق برامج للقياس المرجعي بصورة أكثر من الشركات الصغيرة . وقد ارجعت الدراسة ذلك الى أن الشركات الكبيرة تميل أكثر الى تطبيق الفلسفات والأفكار الجديدة ولديها الموارد اللازمة لذلك . وأوضحت الدراسة أن الطريق الوحيد لمواجهة المنافسة وتقديم خدمات أفضل وبأقل تكلفة هي استخدام برامج القياس المرجعي .

6- دراسة Sun, H. (6)

حددت الدراسة أهداف تطبيق القياس المرجعي فى الآتى :

- 1- خفض التكلفة .
- 2- تحقيق الأهداف الاستراتيجية .
- 3- الحفاظ على الميزة التنافسية .

كما تضمنت الدراسة الطرق التى من خلالها يمكن لكل من الشركات الصناعية والخدمية التعلم من بعضها البعض بهدف تحسين الأداء والاستفادة من أخطاء الغير. كما حددت الدراسة أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشركات الصناعية والشركات الخدمية ومواقع التعلم فى كل منها .

7- دراسة Bowerman, M. (7)

أشارت الدراسة الى وجود قياس مرجعى على مستوى الحكومات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1970 ، وبالتالي فهي تسبق تقارير القياس المرجعى فى القطاع الخاص ، وأن القياس المرجعى فى الحكومات المحلية كان يتم بتبادل المعلومات بين المجموعات المهنية . كذلك فان تطبيق فكرة الحكومة المحلية الأفضل **best-in-class** بواسطة سلطة المراجعة يرجع الى عام 1983 ، كما تم اعتبار فكرة القيمة الأفضل **best value** سياسة رئيسية للقطاع منذ عام 1997 ، مما ارتقى بجودة الخدمات العامة. وقد ارتبط مفهوم القياس المرجعى فى الحكومات المحلية بمفهوم المساءلة **Accountability** والذى يتم تطبيقه تأسيسا على فكرة القيمة الأفضل .

وتشير الدراسة الى أن المحاسبين الإداريين بالحكومات المحلية قد اقتنعوا بدورهم الواضح فى تطبيق برامج القياس المرجعى ، الا أنهم لم ينجحوا فى أداء هذا الدور ، وان من الواجب عليهم تطوير وتقييم فعالية القياس المرجعى .

8- دراسة Czarnecki, M. T. (8)

انتهت هذه الدراسة الى ان استخدام القياس المرجعى يؤدي الى خلق قيمة للمنشأة وذلك من خلال أربعة اعتبارات أساسية :

- 1- التركيز على تحديد فجوة الأداء
- 2- تحديد أفكار جديدة مطبقة فى منشآت أخرى ، مع تحديد امكانية تطبيقها .
- 3- خلق حافز لدى العاملين نحو خوض مجالات الابتكار والتطوير .
- 4- وضع الأفكار والتطورات المدروسة أو المتفق عليها موضع التنفيذ تمهيدا للحصول على منتجات جديدة وخدمات أفضل واتخاذ قرارات رشيدة .

9- دراسة Pilcher, T. (9)

استهدفت هذه الدراسة تطوير استخدام أسلوب القياس المرجعى من أجل تحسين الوضع التنافسى للمنشآت الصناعية الأوروبية . وقد حددت الدراسة ثلاثة مستويات تشكل البنية الهيكلية لأسلوب القياس المرجعى هي :

- 1- البنية التحتية .
- 2- المستويات القطاعية .
- 3- المنشأة ككل .

كما أشارت الدراسة الى منتدى القياس المرجعى الأوروبى الذى تشكل عام 1997 وأهدافه والشركات التابعة له وقاعدة البيانات التى أسسها على شبكة الانترنت. كما تضمنت الدراسة حالة عملية عن كيفية

تطبيق أسلوب القياس المرجعي فى احدى الشركات الأوروبية ومدى نجاح تطبيق هذا الأسلوب فى بلوغ الغاية المنشودة منه .

10- دراسة Beretta, S., et al. (10)

حددت هذه الدراسة هيكل القياس المرجعي وخطواته الخمس ، كما تناولت الدراسة غرفة مقاصة القياس المرجعي التي بدأت فى ايطاليا عام 1994 بمشاركة 30 شركة . وحددت الدراسة أهداف القياس المرجعي والشركات المرتبطة به وأهمية وجود قاعدة بيانات لتسهيل تطبيق الأسلوب والمتغيرات المرتبطة بكل خطوة من خطوات التطبيق وذلك فى ضوء معيارى المقارنة وهما الحجم ودرجة التعقيد للشركات محل الدراسة .

وقد خلصت الدراسة الى أن القياس المرجعي يقود الى التحسين المباشر فى الأداء التشغيلي، كما يقود الى تحسينات طويلة الأجل وعمليات اعادة هندسة . ولكن تحقيق الهدف من القياس المرجعي يتطلب وجود قاعدة بيانات متاحة بشكل كبير حتى يمكن استخدام القياس المرجعي كأداة للمنافسة والتحكم فى الوقت والجودة والتكلفة ، مما يعود بالنفع على الشركات المساهمة فى انشاء قاعدة البيانات .

إطار البحث

المبحث الأول : ويعرض لمفهوم ومقومات نجاح القياس المرجعي فى التطبيق .

المبحث الثانى : ويوضح اطار وخطوات وصعوبات تطبيق القياس المرجعي .

المبحث الثالث : ويعرض للدراسة الميدانية للعوامل الحاكمة فى تطبيق اسلوب القياس المرجعي فى شركات صناعة الدواء فى مصر .

المبحث الأول مفهوم وأسس تطبيق القياس المرجعي

1/1 مفهوم القياس المرجعي

ظهر مفهوم القياس المرجعي Benchmarking كأداة لتحسين الأداء ، حيث بدأت الشركات اليابانية باستخدام القياس المرجعي ثم تبعتها الشركات الأمريكية بعد أن وجدت أن هذا الأسلوب هو الأفضل لتحسين أدائها . (11)

ويعد كل من القياس المرجعي وإدارة الجودة الشاملة وإعادة الهندسة أساليب جديدة تساعد المنشآت على التحسين المستمر ، بل تعتبر من أهم الأساليب المستخدمة في التحسين المستمر للأداء . ولكن يجب القول أن القياس المرجعي ليس مجرد إعطاء اشارات ونقل المعلومات حرفيا ، بل انه أسلوب لقياس وتقييم أداء المنشأة واستراتيجيتها مقارنة مع المنشآت الأخرى التي تعتبر الأفضل في مجال القيام بعمل ما . كما يعتبر القياس المرجعي عملية مستمرة لتقييم المنتجات والخدمات والعمليات والاستراتيجيات بشكل مباشر سواء من خلال مقارنتها مع الأقسام الأخرى الأفضل داخل المنشأة ، أو من خلال المقارنة مع منشآت أخرى ذات أداء أفضل من أداء المنشأة محل الدراسة ، وسواء كانت هذه المنشآت داخل الصناعة أو خارجها ، وذلك بهدف تحديد الممارسات الأفضل التي يمكن تبنيها وتطبيقها من قبل المنشأة لتحسين ادائها ، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها لتصبح الأفضل في مجال صناعتها .

لقد أدت سرعة التغيرات التي حدثت في بيئة الأعمال المعاصرة ، وما تولد عنها من شدة المنافسة، الى حدوث تغيرات هامة في استراتيجيات وأهداف المنشآت وفي سياساتها وهيكلها المادية والتنظيمية والادارية والمالية. ولكي يتم مواكبة هذه التغيرات ، حاولت ادارات بعض المنشآت ابتكار فلسفات وأساليب ادارية حديثة لتدعيم نجاحها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في المنافسة . لذلك ظهرت عملية القياس المرجعي كأداة هامة لمحاكاة أفضل الممارسات داخل الصناعة ، أو بين الصناعات المختلفة ، كما تشير الى العملية التي يمكن على ضوءها تحدد المنشأة أهم مجالات التحسين الممكنة ، ثم اجراء العمليات اللازمة لتحسين الأداء وتدعيمه استرشادا بأفضل الممارسات الخاصة بالمنشآت الأخرى . (12)

وهكذا نجد أن القياس المرجعي قد برز في الأونة الأخيرة كأداة هامة نتيجة للتغيرات والتطورات التي حدثت في بيئة الأعمال المعاصرة ومحاولة المنشآت منافسة أو محاكاة أفضل الممارسات داخل الصناعة أو بين الصناعات المختلفة . (13)

كما أن الفكرة الأساسية التي يعتمد عليها أسلوب القياس المرجعي هي الاستفادة من أفكار الآخرين ، ومحاولة تطبيق طرق مماثلة للحصول على ميزة تنافسية، مع مراعاة أنه لا يتم تقليد هذه الأفكار ، وإنما يتم دراستها وتفهمها ومحاولة الاستفادة منها وتطبيقها. (14)

كذلك فإن التغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال في المرحلة الحالية سوف تشجع عدد كبير من المنشآت على تطبيق أسلوب القياس المرجعي ، حيث أن زيادة المنافسة وسرعة التقدم التكنولوجي في المجالات المختلفة وخاصة مجال تكنولوجيا المعلومات ، سيؤدي الى زيادة عوائد ومنافع تطبيق أسلوب القياس المرجعي مقارنة بتكاليف تطبيقه . (15)

من ناحية أخرى يمكن تحديد مفهوم القياس المرجعي على أساس أنه تجميع لثلاثة مفاهيم هي: (16)

- القياس المرجعي Benchmarking
- التعلم المرجعي Benchlearning
- العمل المرجعي Benchaction

فالقياس المرجعي هو طريقة قياس استراتيجية وأداء المنشأة محل الدراسة مع المنشآت الأفضل في المجال ، سواء داخل أو خارج الصناعة ، وهو الخطوة الأولى لانجاز التحسينات المطلوبة . أما التعلم المرجعي فهو تحديد وتبني أفضل الممارسات بفضل جهود القياس المرجعي بهدف تحسين الأداء ، وهو

يعتبر الخطوة الثانية فى مجال التحسين . وأخيرا فان العمل المرجعى فهو بمثابة التنفيذ الفعلى للعملية للوصول الى مستوى التحسين المطلوب .

ولقد تطور القياس المرجعى وتم تحديث شكله ليواكب المتغيرات البيئية المؤثرة على أداء كافة المنشآت . فبعد أن استخدم القياس المرجعى بشكله التقليدى لسنوات عديدة ، والذى اعتمد على تحليل المنافسة وتحليل المؤشرات التقليدية للصناعة اعتمادا على المقارنة الأولية ، والذى أطلقت عليه شركة زيروكس فى ذلك الوقت القياس المرجعى المحدود **The Little Benchmarking** ، تم بعد ذلك توسيع مفهوم القياس المرجعى ليصل الى مفهومه الواسع الجديد والذى أطلق عليه **The New Big Benchmarking** الذى لا يقارن المنتجات والخدمات فقط ، بل يشمل مقارنة العمليات والممارسات اعتمادا على مقاييس الأداء المعيارية ، اضافة الى المقاييس غير المالية للجودة ورضاء العميل . (17)

وهكذا أصبح القياس المرجعى بمفهومه الواسع الجديد يهدف الى المقارنة مع أى منشأة تقوم بأى نشاط تقوم به المنشأة محل الدراسة ولكن بشكل أفضل ، وبذلك أصبح يقوم على وضع أهداف أفضل من مستوى المقاييس المرجعية ويسعى الى تحقيقها حتى تكون المنشأة محل الدراسة هى الأفضل . كما أصبح القياس المرجعى يساعد على حل المشاكل التى صاحبت القياس المرجعى فى شكله التقليدى والتى تمثلت فى مشاكل التكلفة والوقت واختلاف مجال وطرق القياس فى كل منشأة عن المنشآت الأخرى ، باعتبار أن القياس المرجعى بمفهومه الواسع يربط بين التكنولوجيا واستراتيجية العمل بالمنشأة . واذا كان القياس المرجعى التقليدى يساعد على توفير المعلومات اللازمة لتحسين العمليات المالية وتطوير عمليات جديدة ، فان القياس المرجعى بمفهومه الواسع الجديد يساعد على تطوير العمليات الجديدة التى يمكن أن تكون متاحة باستخدام التكنولوجيا المتطورة . (18)

وبضيف القياس المرجعى قيمة للمنشأة من خلال الاعتبارات الآتية: (19)

- 1- تركيز المنشأة على فجوة الأداء الأساسية .
- 2- الحصول على أفكار من المنشآت الخارجية وتحديد فرص التحسين .
- 3- دفع الادارة التنفيذية فى المنشأة الى التحرك نحو الأمام ، ومساعدتها فى معرفة وتخطى الأفكار التى تعوق حل المشكلات التى تواجهها المنشأة .
- 4- وضع أفكار التحسين موضع التطبيق العملى للوصول الى مخرجات ذات جودة أفضل واتخاذ قرارات أفضل انطلاقا من قاعدة حقائق أكبر .

1 / 2 مقومات نجاح القياس المرجعى فى التطبيق

- يتطلب نجاح المنشأة فى تطبيق القياس المرجعى توفير مجموعة من المقومات من أهمها ما يلى: (20)
- 1- ضرورة أن تكون عملية القياس المرجعى عملية مستمرة ومنتظمة ، الأمر الذى يتطلب تحديثها باستمرار ، وذلك لمقارنة المنتجات والعمليات والأنشطة والوظائف مع أفضل مستويات أداء يمكن أن توجد داخل أو خارج المنشأة .
 - 2- أن يكون الهدف النهائى من القياس المرجعى هو تحديد المجالات التى توجد بها مشكلات أو مواطن ضعف ، وتأسيس مستويات أداء مثالية ، بالإضافة الى صياغة خطة التحسين والتطوير المناسبة ، وأن يكون هناك فهم واضح لطبيعة العمليات المطلوب وضع مقاييس مرجعية لها واخضاعها للمراجعة والفحص الدقيق قبل مقارنتها مع المنشآت الأخرى .
 - 3- صياغة خطة لمشروع تطبيق أسلوب القياس المرجعى ، وتكوين فريق عمل للمشروع المقترح، وتحديد دور الأعضاء ومسئولياتهم ، ويتطلب ذلك الحصول على دعم من الادارة بحيث يكون هناك التزام من الادارة العليا بتوفير الوقت والموارد البشرية والمادية الضرورية لتنفيذه .
 - 4- أن تقوم الادارة بتوصيل رؤيتها وأهدافها واستراتيجيتها الى كافة المستويات فى المنشأة ، وأن يفهم كل من المساهمين والعاملين جميع النقاط التى تتضمنها عملية القياس المرجعى .

- 5- أن يتم توفير الوقت الكافي لعمليات التخطيط والتدريب الفعال للعاملين بغرض تنمية أداء وسلوك العاملين ، وفهم الجوانب والأبعاد المتعلقة بعملية القياس المرجعي ، وخاصة ما يتعلق بمنافع هذه العملية ومحدداتها .
- 6- دراسة وبحث عملية وضع المقاييس المرجعية ، واختيار شركاء عملية القياس المرجعي المرتقبين والذين يمكن مشاركتهم والتعاون معهم في هذا الشأن ، ويتطلب ذلك فهماً أكثر ورؤية متكاملة عن أسلوب القياس المرجعي من خلال دراسة وتحليل مجالات ومستويات الأداء الخارجي ومحاولة إيجاد مقاييس أداء تنافسية خارجية ، وتحديد المعايير المناسبة لإختيار المنافسين المتميزين في العمليات أو الأنشطة أو الوظائف.
- 7- أن يتاح الوقت الكافي تجميع البيانات – الداخلية والخارجية – المطلوبة للمقارنة وتحليل النتائج وتفسيرها ، وتحديد الأساليب المناسبة لجمع البيانات المطلوبة للمقارنة مثل :
- تصميم قوائم الإستقصاء اللازمة للحصول على البيانات المطلوبة للمقارنة.
- جمع البيانات المطلوبة عن طريق زيادة المواقع التي تم إختيارها أو من خلال توزيع قوائم الإستقصاء السابق إعدادها.
- 8- تحديد الأداء الأفضل من خلال تحليل البيانات ، وتحديد أفضل الممارسات الخاصة بالآخرين ، ومن ثم تحديد مجالات التحسين المطلوبة، وحجم الأداء المتميز وأفضل الممارسات المتبعة لتحقيق هذا الأداء وذلك من خلال مقارنة الأداء الحالي للمنشأة مع نتائج الأداء المتميز لأفضل المنافسين.
- 9- إعتبار التغير في بيئة العمل أمراً ضرورياً لإحداث تغيير في عمليات وأنشطة المنشأة ، ولذلك ينبغي أن يدرك القائمين على إدارة المنشأة أن البيئة العالمية سريعة التغير ، ولذا يجب أن توجه التحسينات لتكون أفضل في المستقبل قياساً باليوم ، لذلك فإن التحسين المستمر يتطلب إجراء دراسات القياس المرجعي بشكل دوري حتى تتحقق الأهداف المطلوبة.
- 10- تطوير مجموعة متوازنة ومتكاملة من مقاييس الأداء المالية ، ومقاييس الأداء غير المالية الكمية والوصفية ، وإستخدام بطاقة الأداء المتوازن **Balanced Scorecard** في مراحل عملية القياس المرجعي.
- 11- ينبغي إستخدام كافة أنواع القياس المرجعي بقدر الإمكان بهدف تحسين الأداء المستقبلي للمنشأة، أي يجب تطبيق عمليات القياس المرجعي داخل المنشأة وخارجها قياساً بالمنافسين.
- 12- يجب أن تنعكس تكلفة إستخدام أسلوب القياس المرجعي على أداء المنشأة في شكل عائد ملموس، كجذب عملاء جدد ، وزيادة نصيب المنشأة في السوق ، وزيادة الكفاءة ، وتقليل التكاليف غير الضرورية ، وزيادة أكثر في الأرباح.
- من ناحية أخرى يعتبر الحرص على أخلاقيات القياس المرجعي أحد العوامل الأساسية لنجاح تطبيق هذه العملية ، وتحدد مبادئ أخلاقيات القياس المرجعي في الآتي: (21)
- 1- الشرعية: بمعنى تحاشي أي عمل قد يعد من قبيل سرقة جهودات الآخرين ، أو معرفة أسرار لا يرغب الآخرون في كشفها ، وإستخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها في الإضرار بالآخرين ، ويتضمن ذلك البعد عن التصرفات التي تحتمل الشك أو الرجوع إلى مستشار قانوني عند الشك.
- 2- الثقة: بمعنى عدم نقل أي معلومات تم الحصول عليها من شريك في عملية القياس المرجعي إلى طرف آخر إلا بموافقة الشريك.
- 3- التبادل: بمعنى الإستعداد لإعطاء الشريك نفس القدر من المعلومات من نفس النوع ، ومن الأفضل توضيح هذا الإستعداد من اللقاء الأول.

- 4 الإستخدام: بمعنى عدم إستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من القياس المرجعي فى الدعاية والإعلان والتسويق ، بل إستخدامها فقط فى تحسين العمليات.
- 5 الإتصال: بمعنى عدم الإتصال مباشرةً بالوحدة أو القطاع التي يتم تطبيق القياس المرجعي بها داخل منشأة الشرك بل يجب أن يكون ذلك من خلال المديرين المسؤولين.
- 6 الإتصال مع طرف ثالث: بمعنى عدم الإفصاح عن أسماء الشركاء فى القياس المرجعي لطرف ثالث إلا بموافقة الجميع.

المبحث الثاني إطار وخطوات وصعوبات تطبيق القياس المرجعي

1/2 إطار القياس المرجعي

يبرز الإطار التالي التطورات التي حدثت في مجال القياس المرجعي لأغراض قياس وتقييم الأداء المالي والتشغيلي الإستراتيجي في بيئة الأعمال المعاصرة. ويضم هذا الإطار ثلاثة مجموعات من المتغيرات ، تضم كل مجموعة عناصر متعددة ، وفيما يلي توضيح لهذه المتغيرات والعناصر المكونة لها. (22)

1/1/2 المتغيرات المرتبطة بالماضي (السابقة) Antecedent Variables

وتشمل العناصر الخاصة بنتائج التحليل التنافسي الأولي ، سواء كان تحليلاً داخلياً أو خارجياً ، ومدى التزام المنشأة ، والخبرة السابقة للمنشأة بالنسبة للقياس المرجعي. وتتمثل الأسباب التي تبرز أهمية إجراء التحليل الداخلي للوظائف والأنشطة والعمليات في المنشأة في الآتي :

أ- الإحساس بأن المنتج الذي تقدمه المنشأة غير مكتمل لخصائصه التصميمية أو مواصفاته الفنية والوظيفية.

ب- حاجة المنشأة الملحة لتطبيق فلسفة التحسن المستمر والتي تؤدي بدورها إلى تقييم كيفية أداء العمليات والخدمات.

ج- الشعور بأن المنشأة لا تحقق مزايا تنافسية أفضل في إستراتيجياتها وعملياتها ومنتجاتها. ويتعلق التحليل التنافسي الخارجي للمنشأة بتحديد مصادر المعلومات اللازمة للقياس المرجعي بهدف تحديد ترتيب المنشأة بالنسبة للصناعة ومقارنتها مع المنشآت الأخرى بالصناعة ، بحيث يتوافر للمنشأة نظام للتغذية المرتدة عن المنتجات والعمليات والإستراتيجيات في البيئة المحيطة والصناعة التي تعمل في إطارها المنشأة.

وترتبط عملية التزام المنشأة بدعم الإدارة العليا بالمنشأة وتأييدها للتطورات الإدارية الحديثة والإبتكارات باعتبار أن ذلك من العوامل الهامة لنجاح القياس المرجعي ، وهناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها قيام الإدارة العليا بدعم عملية القياس المرجعي ، ومن أهم هذه الوسائل ما يلي: (23)

1- قيام الإدارة العليا بمنح فريق القياس المرجعي بالمنشأة سلطة تحفيز العاملين لتبني مشروع القياس المرجعي وحثهم على تحقيق أهدافه الموضوعية.

2- موافقة الإدارة العليا على توفير المتطلبات التدريبية لعملية القياس المرجعي وكذلك توفير الموارد المطلوبة لتكاليف العملية ، بما يساعد على زيادة خبرة المنشأة ، والسماح لها بإنشاء أفضل الخيارات المطروحة.

3- إستخدام علاقات وإتصالات أعضاء الإدارة العليا مع المنشآت والهيئات الأخرى في توسيع المشاركة في برامج القياس المرجعي.

من ناحية أخرى فإن وجود خبرة سابقة للمنشأة في تطبيق القياس المرجعي سوف تحسن الإستجابة الداخلية لتحديد المجالات المناسبة للتطبيق ، وإستخدام طرق أكثر فعالية لجمع المعلومات للمشاركة بها في عملية القياس المرجعي ، وإختيار أفضل الشركاء للقياس المرجعي.

كما تساعد الخبرة السابقة للمنشأة في تحسين عملية التعلم من الشركاء الآخرين ، إضافة إلى أهمية وجود منسق ذو خبرة يساعد في التوفيق بين المشاركين في إختيار نوعية المقاييس التي تستخدم كأساس للمقارنة بحيث يمكنه تطوير مجموعة من المقاييس المتوازنة والمتكاملة المالية وغير المالية.

2/1/2 المتغيرات المرتبطة بالسياق (القرائن) Contextual Variables

وتتعلق بنطاق ومجالات الأنشطة المختارة وطرق المشاركة في جمع المعلومات وإختيار الشركاء. ومن الضروري عند تحديد نطاق ومجالات الأنشطة المختارة لتطبيق القياس المرجعي أن يكون لدى المنشأة رؤية واضحة وشاملة يتم على أساسها تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها، بإعتبار أن الجهود الأولية للقياس المرجعي يجب أن تركز على التحديد الواضح للعمليات والأنشطة والمنتجات والوظائف التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في مستوى أدائها ، مع التركيز على تلك التي يوجد بها مواطن ضعف ، لذلك يتطلب الأمر إستخدام أساليب تحليل سلسلة القيمة والتحليل الوظيفي لمعرفة مواطن الضعف وتحديد فجوة الأداء بالنسبة لكل عملية ، ونشاط ، ومنتج ، ووظيفة، يتطلب الأمر تطويرها.

أما بالنسبة لطرق المشاركة في جمع المعلومات ، فهناك بعدان أساسيان يتعلقان بعملية التجميع والإستخدام المشترك للمعلومات وهما :

أ- نوعية المعلومات.

ب- الطريقة المستخدمة في جمع المعلومات.

وتتحدد نوعية المعلومات التي تهتم المنشآت وتركز عليها في عملية القياس المرجعي في الآتي :

- معلومات تتعلق بالقياس المرجعي للمنتج.

- معلومات تتعلق بالقياس المرجعي للوظيفة.

- معلومات تتعلق بالقياس المرجعي الإستراتيجي.

إضافة إلى ما سبق فإن هناك طريقتان لجمع المعلومات هما: الطريقة الفردية (الذاتية) ، والطريقة التعاونية.

فمن حيث الطريقة الفردية أو الذاتية ، تقوم المنشأة بمفردها بجمع المعلومات المطلوبة للقياس المرجعي من المنشآت الأخرى التي تتفوق عليها في أداء نفس المجالات الهامة للدراسة، ويمكن للمنشأة الحصول على تلك المعلومات من الغرف التجارية والصناعية من خلال الإحصاءات الدورية التي تصدرها الهيئات المتخصصة مثل المركز الأمريكي للإنتاجية والجودة (APGC) ، كما يمكن للمنشأة أن تحصل على تلك المعلومات بوسائل خاصة أخرى.

أما الطريقة التعاونية لجمع المعلومات فتعتمد على المشاركة التعاونية لجمع المعلومات عن طريق إتفاقيات شراكة بين المنشآت ، بحيث يمكن للمنشآت المشاركة تفهم طبيعة العمليات التشغيلية الداخلية بشكل أفضل ، إضافة إلى الحصول على معلومات جديدة عن كيفية تحقيق الريادة في مجال أداء الوظائف المتشابهة أو في مجال تصنيع المنتجات المتماثلة.

وتتمثل الميزة الرئيسية للطريقة التعاونية في أن المعلومات التي تتم المشاركة بها في مجال القياس المرجعي يمكن الحصول عليها من داخل نفس الصناعة أو من صناعات مختلفة.

وتتعدد الأساليب التي يمكن إستخدامها للحصول على المعلومات بطريقة تعاونية ، ومن أبرزها :

أ- أسلوب تكوين قاعدة بيانات.

ب- أسلوب الإستعانة بطرف ثالث خارجي.

ج- أسلوب تشكيل مجموعة المشاركين.

ويتوقف إستخدام أي من الأساليب السابقة لجمع المعلومات المطلوبة على فعالية عملية الإتصال بين الشركاء ، ومدى إلتزامهم بالمشاركة ، إضافة إلى نتائج تحليل تكلفة وفعالية كل أسلوب ، حيث من الملاحظ أن أسلوب تكوين قاعدة البيانات قد يكون أقلها تكلفة ، إلا أنه أقلها فاعلية.

أما بالنسبة للشركاء في عملية القياس المرجعي ، فيعتمد نجاح الشركاء في عملية القياس المرجعي على عدة عوامل من أهمها:

- حجم منشآت الشركاء.

- عدد الشركاء.

- المركز النسبي لمنشأة الشريك بالنسبة للصناعة.

- درجة الثقة المتبادلة بين الشركاء.

وفيما يتعلق بحجم منشآت الشركاء ، فإن هذا الحجم يتوقف على المجالات والأنشطة التي سيطبق عليها القياس المرجعي ، أما بالنسبة لعدد الشركاء فإن الزيادة في هذا العدد سيقيد الجميع ، ولكن سيترتب على ذلك تعقد بعض الأنشطة والأعمال الخاصة بعمليات التنسيق بين المشاركين ومدى درجة الإفصاح عن المعلومات الدقيقة.

كذلك فإنه بالنسبة للمركز النسبي لمنشأة الشريك بالنسبة للصناعة ، فإن الفئة الأكثر سعياً لتطبيق القياس المرجعي هي المنشآت حديثة الدخول في الصناعة أو المنشآت التي إنخفض مستوى أدائها ، وإن كان ذلك لا يمنع الرواد في بعض الصناعات من تطبيق القياس المرجعي بسبب إلزامهم الدائم والمستمر للتحسين والتطوير .

وأخيراً فإن توافر الثقة المتبادلة بين الشركاء يعتبر عاملاً ذو أهمية كبيرة في التأثير على درجة دقة المعلومات المطلوبة والحصول عليها في الوقت المناسب.

3/1/2 المتغيرات المرتبطة بالنتائج Outcomes Variables

وترتبط هذه المتغيرات بدوافع المنشآت لتبني عملية القياس المرجعي ، وإختيار المقاييس المرجعية التي يتم تقييم الأداء على أساسها.

وتتمثل أهم النتائج التي يتم الحصول عليها من القياس المرجعي في الآتي :

أ- النتائج الكمية غير المالية ، ومن أهمها ما يلي :

- تحسين مستوى الجودة .

- تخفيض المعيب والتالف.

- تحقيق عوائد أفضل.

- زيادة سرعة النفاذ إلى الأسواق.

- تفعيل الأداء الوظيفي.

ب- النتائج النوعية غير المالية ، ومن أهمها ما يلي :

- التغيير في طرق العمل ، وطرق حل مشكلات العاملين.

- زيادة الحوافز للعاملين ، وإرتفاع مستوى الرضا الوظيفي.

- تحسين التعاون بين مجموعات العاملين والتنسيق بينها.

ج- النتائج المالية ، ومن أهمها ما يلي :

- زيادة الإيرادات من المبيعات.

- تخفيض التكاليف.

- زيادة الدخل.

2/2 خطوات وصعوبات تطبيق القياس المرجعي

1/2/2 خطوات تطبيق القياس المرجعي

ليس هناك إتفاق على تحديد خطوات تطبيق القياس المرجعي ، حيث تتحدد تلك الخطوات وفقاً لوجهة نظر القائمين على التطبيق ومن واقع خبراتهم.

ولا يعنى تطبيق القياس المرجعي تماثل خطوات التطبيق بين جميع المنشآت أو أن يتم التطبيق عن طريق النقل عن الآخرين دون تعديل ، بل يعتبر تطبيق القياس المرجعي وسيلة للتعرف على ما يفعله

الأخرون ، والإستفادة من كل ما هو جديد ، مع تطويره وتطويعه ليتلاءم فى ظروف المنشأة ، والظروف البيئية التى تعمل فى إطارها.

وهكذا يمكن تحديد الخطوات الأساسية لتطبيق برنامج القياس المرجعي فى الآتي:

- 1- الدراسة الداخلية والتحليل التنافسي المبدئي.
- 2- تشكيل فريق عمل القياس المرجعي ، مع أهمية الحصول على دعم الإدارة العليا وتأييدها للتطبيق.
- 3- إختيار الشركاء فى عملية القياس المرجعي.
- 4- جمع وتحليل المعلومات عن الشركاء فى عملية القياس المرجعي.
- 5- قياس وتحديد فجوة الأداء.
- 6- تحديد أسباب فجوة الأداء وإستخلاص النتائج .
- 7- تقييم برنامج القياس المرجعي وإعادة التقييم بشكل مستمر بما يضمن الإستمرار فى تنفيذ البرنامج.

ولا شك أن التطبيق الناجح لبرنامج القياس المرجعي لايعنى إنتهاء العمل بالبرنامج وأن المنشأة ستحافظ على وضعها الجديد فى السوق لأن المتغيرات البيئية التى تؤثر على أداء المنشأة تتغير بإستمرار ، مما يجعل من الضروري إعداد دراسات مستمرة لهذه المتغيرات ، وإجراء التطوير اللازم ببرنامج القياس المرجعي لتتلاءم مع هذه المتغيرات البيئية وبما يحافظ على وضع تنافسي متميز للمنشأة.

ويوضح الشكل التالي الخطوات المحورية لتطبيق برنامج القياس المرجعي:

2/2/2 صعوبات تطبيق القياس المرجعي

يواجه تطبيق القياس المرجعي الكثير من الانتقادات والصعوبات ، حيث وجهت إليه الانتقادات على أساس أنه يساعد على نقل أفكار خاطئة تؤدي إلى نتائج عكسية لا تحقق الغاية منه ، وأنه لاجدوى من هذا الأسلوب بإعتبار أن العمليات الوظيفية محددة جداً وتختلف عما هو مطبق لدى الآخرين ، وهناك بعض المنشآت التي شرعت في تطبيق الأسلوب ، ولكنها واجهت بعض الصعوبات والمشكلات التي جعلتها تنسحب قبل إتمام عملية التنفيذ.

وعلى ذلك تتمثل أهم الصعوبات التي يواجهها أسلوب القياس المرجعي عند التطبيق في الآتي: (24)

- 1- تركيز المنشآت على البيانات التاريخية الموضحة ضمن القوائم المالية وليس على العمليات المنفذة التي أدت إلى هذه البيانات.
- 2- إستمرار المنشآت في الإعتماد على التقييم الذاتي أكثر من التقييم الخارجي يتسبب عنه عدم تركيز المنشآت على عملاتها بنفس درجة التركيز التي تعطيها المنشآت الأخرى المشابهة لعمالها.
- 3- إستمرار سعي المنشآت نحو تحقيق الربحية حتى بإستخدام أسلوب القياس المرجعي سوف يجعلها تهمل العاملين بها مع أنهم الأداة الأساسية لتحقيق الأهداف.
- 4- عدم إستمرار المقاييس غير المالية في قياس وتقييم الأداء ينتج عنه سوء فهم وتقدير الأداء ووضع الخطط على أساس خاطئ.
- 5- صعوبة الحصول على معلومات مفيدة عن المنافسين ، واللجوء إلى أساليب غير أخلاقية للحصول على بيانات عن المنافسين.
- 6- صعوبة تطبيق القياس المرجعي على بعض الخدمات النوعية التي من الصعب قياسها والتعبير عنها كمياً ، على الرغم من إرتباط هذه الخدمات بالمنتجات.
- 7- صعوبات تبني المنشآت لبرنامج القياس المرجعي كعملية مستمرة خاصة إذا كانت تسعى إلى محاكاة المنافسين وكسب مزايا تنافسية قصيرة الأجل ثم التخلي عن هذا البرنامج ، مما سينعكس سلباً على أدائها في المستقبل.
- 8- عدم الإقتناع بإمكانية تطبيق القياس المرجعي في عدة دول نتيجة الإعتقاد السائد لديها بأن هذا الأسلوب مستورد من دول بعينها ، ويطبق فقط على الدول التي صدر بها ، وعلى العمليات الخاصة بها ، وبالتالي لا يمكن تطبيقه بدول أخرى.
- 9- وجود بعض الصعوبات الثقافية في نقل الممارسات الأفضل وخاصة في الشركات متعددة الجنسيات ، حيث تظهر مشكلة نقل هذه الممارسات خلال ثقافات تختلف تبعاً للبيئة الثقافية والاجتماعية والسلوكية التي تعمل بها المنشأة الأم عنها في المنشآت التابعة في الدول المختلفة.
- 10- ينتج عن عدم مشاركة العاملين في تطبيق القياس المرجعي مقاومة بعضهم للتغيرات اللازمة لتطبيق هذا الأسلوب كما أن الخوف من كشف نقاط الضعف في أداء المنشأة يجعلها تحجم عن تطبيق هذا الأسلوب.
- 11- إن الافتقار إلى المزيد من الدراسات والبحوث عن القياس المرجعي يؤدي إلى الفشل في توسيع انتشار تطبيقه.

المبحث الثالث
دراسة ميدانية للعوامل الحاكمة في تطبيق أسلوب القياس المرجعي
في شركات صناعة الدواء في مصر

1/3 مقدمة

يعتبر الدواء سلعة استراتيجية لها الأهمية القصوى لكل الأفراد ولا يمكنهم الإستغناء عنها لأنها تمس صحتهم. وتمثل صناعة الدواء أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في البنيان الإقتصادي المصري وذلك بما تضمه من كيانات إنتاجية وإستثمارات متزايدة ، وما توفره من منتج حيوي يدرأ المرض ويحمي الإنسان . كما تعتبر صناعة الدواء صناعة إستراتيجية يجب بذل الجهد لتدعيمها وحمايتها فضلاً عن ضرورة تأكيد دورها في دعم الإقتصاد المصري بإعتبارها من الصناعات الواعدة في التصدير خاصة في ظل التحديات التي تواجهه.

ويتمثل مجتمع الدراسة الميدانية في جميع الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية في مصر. وقد تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى ثلاث فئات هي:

- 1- شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية وعددها 11 شركة ، تم إختيار عينة عشوائية منها بلغت 6 شركات.
- 2- شركات القطاع الخاص والمتخذة شكل شركات مساهمة وعددها 25 شركة ، تم إختيار عينة عشوائية منها بلغت شركتان.
- 3- شركات القطاع المشترك وعددها 6 شركات ، تم إختيار عينة عشوائية منها بلغت شركتان.

وقد تم إرسال 130 قائمة إستقصاء لشركات العينة العشوائية ليتم الإجابة على التساؤلات الواردة بها من الرؤساء والمديرين التنفيذيين والمتخصصين المرتبطين بعملية قياس وتقييم الأداء في القطاعات الآتية:

- 1- الحسابات المالية والمراجعة والرقابة الداخلية.
- 2- التكاليف والموازنات.
- 3- الإنتاج والتصنيع.
- 4- البحوث والتطوير.
- 5- المشتريات.
- 6- المخازن والرقابة على المخزون.
- 7- التسويق.
- 8- الجودة والرقابة عليها.
- 9- النقل والتوزيع.
- 10- التخطيط والمتابعة.
- 11- الموارد البشرية والأفراد.
- 12- نظم ومراكز المعلومات.

وقد بلغ عدد القوائم الواردة - التي تم الرد عليها - 112 قائمة بنسبة إستجابة بلغت 86.15% .

كما بلغ عدد القوائم التي لم تكتمل بها الإجابات - أي لا يمكن الإعتماد عليها في التحليل - 20 قائمة بنسبة 15.39% من مجموع القوائم المرسلة.

وبذلك أصبح عدد القوائم التي تم تحليلها 92 قائمة بنسبة 70.77% من مجموع القوائم المرسلة.

وقد تم تحليل الإجابات الواردة بالقوائم بالإعتماد على حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS مع إستخدام الأساليب الإحصائية الآتية :

- 1- التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والانحراف المعياري.
- 2- إختبار T المحسوبة ، ومستوى المعنوية المصاحب لها.
- 3- إختبار (كا) ومعامل التوافق.

وقد تم عمل إختبار معامل ألفا وذلك لإختبار إمكانية الإعتماد على البيانات وإختبار إتساق وثبات القياس المستخدم فى جمع البيانات ، وقد بلغت قيمة معامل ألفا 0.9571 وهي قيمة ملائمة جداً ، حيث أنها كلما إقتربت من الواحد الصحيح ، دل ذلك على إرتفاع درجة الصدق والثبات.

2/3 عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها

1/2/3 مدى تطبيق الشركات لأسلوب القياس المرجعي وأسباب ذلك

يوضح الجدول رقم (1) إجابات المستقصى منهم عن مدى تطبيق أسلوب القياس المرجعي فى الشركات :

جدول رقم (1)

مدى تطبيق الشركة لأسلوب القياس المرجعي

النسبة المئوية	التكرارات	بيان
34.78%	32	- الشركة تطبق أسلوب القياس المرجعي
65.22%	60	- الشركة لا تطبق أسلوب القياس المرجعي
100%	92	المجموع

وللتعرف على أسباب عدم تطبيق أسلوب القياس المرجعي فى الشركات التى لا تطبق الأسلوب، يوضح الجدول رقم (2) إجابات المستقصى منهم عن هذه الأسباب .

جدول رقم (2)

أسباب عدم تطبيق أسلوب القياس المرجعي

النسبة المئوية	التكرارات	الأسباب
75%	45	- عدم معرفة الأسلوب
13.33%	8	- صعوبة التطبيق
11.67%	7	- عدم الرغبة فى التطبيق
100%	60	المجموع

وللوصول إلى مدى إمكانية تطبيق أسلوب القياس المرجعي فى شركات صناعة الدواء فى مصر، يوضح الجدول رقم (3) إجابات المستقصى منهم عن هذه الإمكانية.

جدول رقم (3)
مدى إمكانية تطبيق أسلوب القياس المرجعي

مستوى المعنوية	T المحسوبة	الإنحراف المعياري	الوسط الحسابي المرجح	إمكانية التطبيق		بيان
				غير ممكن	ممكن	
0.00	21.35	0.820	4.8261	4	88	التكرارات
				4.35%	95.65%	النسبة المئوية

من إستقراء الجداول السابقة أرقام (1) ، (2) ، (3) يتضح لنا ما يأتي :

1- أن نسبة 65.22% من إجمالي المستقصى منهم يرون أن شركاتهم لا تطبق أسلوب القياس المرجعي ، ويرجع السبب الرئيسي لعدم تطبيق هذه الشركات لأسلوب القياس المرجعي إلى عدم معرفتهم بالأسلوب ، يليه سببان آخران هما صعوبة التطبيق ، وعدم الرغبة في التطبيق.

2- بالنسبة لمدى إمكانية تطبيق أسلوب القياس المرجعي – فإن نسبة 95.65% من المستقصى منهم يرون أنه يمكن تطبيق الأسلوب في شركاتهم.

ومن التحليل الإحصائي للإجابات حول مدى إمكانية تطبيق أسلوب القياس المرجعي في شركات صناعة الدواء في مصر يلاحظ :

- ارتفاع الوسط الحسابي المرجح لإجابات المستقصى منهم حيث بلغ 4.8261 .
- إنخفاض الإنحراف المعياري إلى 0.820 .
- أن T المحسوبة بلغت 21.355 بمستوى معنوية 0.00 ، ويعني ذلك أن الوسط الحسابي المرجح يقع في جانب الإجابات الإيجابية المفضلة.
- أن الدلالة الإحصائية للإنحراف المعياري تدل على عدم وجود تباعد أو تشتت بين إجابات المستقصى منهم حول إمكانية تطبيق الأسلوب.
- أن دلالة T المحسوبة ومستوى المعنوية المصاحب لها يدل على إمكانية التطبيق وعدم وجود أي إختلافات معنوية ذات دلالة إحصائية بين شركات صناعة الدواء في مصر حول إمكانية تطبيق أسلوب القياس المرجعي ، وكل ذلك يؤكد صحة الفرض الأول من الدراسة والذي ينص على أن "هناك إمكانية لتطبيق أسلوب القياس المرجعي في المنشآت الصناعية المصرية."

2/2/3 مدى تأثير نتائج تطبيق أسلوب القياس المرجعي على دعم الميزة التنافسية للشركة

يوضح الجدول رقم (4) رؤى المستقصى منهم حول مدى تأثير نتائج تطبيق أسلوب القياس المرجعي على دعم الميزة التنافسية للشركة .

جدول رقم (4)
مدى تأثير نتائج تطبيق أسلوب القياس المرجعي
على دعم الميزة التنافسية للشركة

مدى التأثير					نتائج تطبيق الأسلوب
غير مؤثرة إطلاقاً	غير مؤثرة بدرجة كبيرة	مؤثرة بدرجة متوسطة	مؤثرة بدرجة كبيرة	مؤثرة بدرجة كبيرة جداً	
--	--	1	30	61	1- تقديم منتج يلبي حاجات وتوقعات العلاء
--	--	%1.1	%32.6	%66.3	النسبة المئوية
--	2	4	24	62	2- تحسين قدرة المنشأة على تحقيق النجاح والتميز
--	%2.2	%4.3	%26.1	%67.4	النسبة المئوية
--	--	6	27	59	3- تقديم منتج متميز وأكثر مناسبة من المنتجات التي يقدمها المنافسين
--	--	%6.5	%29.4	%64.1	النسبة المئوية
--	--	5	32	55	4- تخفيض تكلفة المنتج دون المساس بجودته
--	--	%5.4	%34.8	%59.8	النسبة المئوية
--	--	6	32	54	5- تحسين الأداء بما يؤدي إلى تخفيض أوقات التحسين والتطوير في عمليات الإنتاج
--	--	%6.5	%24.8	%58.7	النسبة المئوية
--	1	7	33	51	6- الوصول إلى أفضل هيكل للتكاليف يتناسب مع الموقف التنافسي للمنشأة
--	%1.1	%7.6	%35.9	%55.4	النسبة المئوية

كما يوضح الجدول رقم (5) نتائج التحليل الاحصائي لرؤى المستقصى منهم الواردة في الجدول رقم (4) .

جدول رقم (5)
نتائج التحليل الاحصائي لرؤى المستقصى منهم حول نتائج تطبيق
أسلوب القياس المرجعي على دعم الميزة التنافسية للشركة

الترتيب	مستوى المعنوية المصاحب لها	T المحسوبة	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي المرجح	نتائج تطبيق الأسلوب
1	0.000	31.611	0.50131	4.6522	تقديم منتج يلبي حاجات وتوقعات العملاء
2	0.000	24.523	0.62839	4.6154	تحسين قدرة المنشأة على تحقيق النجاح والتميز
3	0.000	24.564	0.61544	4.576	تقديم منتج متميز وأكثر مناسبة من المنتجات التي يقدمها المنافسون
4	0.000	24.649	0.6006	4.5435	تخفيض تكلفة المنتج دون المساس بجودته
5	0.000	23.55	0.61979	4.5217	تحسين الأداء بما يؤدي إلى تخفيض أوقات التحسين والتطوير في عمليات الإنتاج
6	0.000	18.949	0.73176	4.4457	الوصول إلى أفضل هيكل للتكاليف يتناسب مع الموقف التنافسي للمنشأة

وهكذا يتضح لنا من الجدولين (4) ، (5) انخفاض الانحراف المعياري عن الواحد الصحيح مما يعني أن هناك دلالة احصائية على عدم وجود تباعد في وجهات نظر المستقصى منهم حول مدى تأثير نتائج تطبيق أسلوب القياس المرجعي على دعم الميزة التنافسية للشركة .

كما يتضح من قيم T المحسوبة ارتفاعها بشكل ملحوظ مما يعني أن هناك دلالة احصائية على التأثير الكبير لتطبيق أسلوب القياس المرجعي على دعم الميزة التنافسية للشركة . مع ملاحظة أن مستوى المعنوية المصاحب لقيمة T أقل من 0.05 ، مما يعني أن هناك دلالة احصائية على عدم وجود اختلافات معنوية ذات دلالة احصائية بين شركات صناعة الدواء حول أهمية تطبيق أسلوب القياس المرجعي لدعم الميزة التنافسية للشركة .

وهكذا يتضح لنا صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة و الذي ينص على أن " تطبيق أسلوب القياس المرجعي يعمل على دعم الميزة التنافسية للشركة."

3/2/3 مدى مواكبة وملاءمة أسلوب القياس المرجعي للمتغيرات في بيئة الأعمال المعاصرة

يوضح لنا الجدول رقم (6) قيمة (كا) المحسوبة ومستوى المعنوية المصاحب لها ، ومعامل التوافق لإختبار مدى وجود علاقة وقوتها بين إستخدام أسلوب القياس المرجعي فى شركات صناعة الدواء فى مصر ، ومدى مواكبته وملاءمته للمتغيرات فى بيئة الأعمال المعاصرة والتي تم حصرها فى الآتي :

- 1- تزايد حدة المنافسة العالمية.
- 2- تطوير أساليب تكنولوجيا المعلومات.
- 3- تطبيق مدخل الإدارة الإستراتيجية.
- 4- تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة.
- 5- تطبيق أسلوب تقنية الوقت المنضبط.
- 6- تطبيق أساليب التحسين المستمر KAIZEN

جدول رقم (6)
إختبار مدى مواكبة وملاءمة القياس المرجعي
للمتغيرات فى بيئة الأعمال المعاصرة

مستوى المعنوية	معامل التوافق	(كا) المحسوبة	المتغيرات فى بيئة الأعمال المعاصرة
0.001	0.451	23.461	1- تزايد حدة المنافسة العالمية
0.000	0.459	24.593	2- تطوير أساليب تكنولوجيا المعلومات
0.001	0.445	22.745	3- تطبيق مدخل الإدارة الإستراتيجية
0.002	0.426	20.401	4- تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة
0.003	0.453	23.703	5- تطبيق أسلوب تقنية الوقت المنضبط
0.003	0.453	23.703	6- تطبيق أساليب التحسين المستمر KAIZEN

ويتضح من نتائج التحليل الإحصائي الواردة بالجدول رقم (6) أن هناك علاقة بين إستخدام أسلوب القياس المرجعي ، ومواكبته و ملاءمته للمتغيرات فى بيئة الأعمال المعاصرة ، وذلك لإنخفاض مستوى المعنوية المصاحب لقيمة (كا) المحسوبة عن 0.05 ، كما تراوح معامل التوافق بين 0.426 و 0.459 .

وهكذا يتضح لنا صحة الفرض الثالث للدراسة والذي ينص على أن "القياس المرجعي يتواءم ويتلاءم مع المتغيرات فى بيئة الأعمال المعاصرة."

4/2/3 مدى إمكانية تطبيق خطوات أسلوب القياس المرجعي وصعوبات ذلك

يوضح الجدول رقم (7) نتائج التحليل الإحصائي لرؤى المستقصى منهم عن إمكانية تطبيق خطوات أسلوب القياس المرجعي .

جدول رقم (7)

مدى إمكانية تطبيق خطوات أسلوب القياس المرجعي

مستوى المعنوية	T المحسوبة	الإنحراف المعياري	الوسط الحسابي المرجح	الخطوات
0.000	10.565	0.7573	4.0161	1- الدراسة الداخلية والتحليل التنافسي المبدئي
0.000	10.045	0.80912	4.0323	2- تشكيل فريق عمل القياس المرجعي
0.000	5.951	1.00304	3.7581	3- إختيار الشركاء فى عملية القياس المرجعي
0.000	7.266	0.90886	3.838	4- جمع وتحليل المعلومات عن الشركاء
0.000	11.374	0.77046	4.11	5- قياس وتحديد فجوة الأداء
0.000	11.896	0.77933	4.177	6- تحليل أسباب فجوة الأداء وإستخلاص النتائج
0.000	12.33	0.8132	4.2742	7- تقييم برنامج القياس المرجعي وإعادة التقييم بشكل مستمر

ويتضح لنا من الجدول السابق إرتفاع الوسط الحسابي المرجح للمستقصى منهم عن إمكانية تطبيق خطوات أسلوب القياس المرجعي حيث تجاوز الوسط الحسابي المرجح نقطة المنتصف ووقع فى جانب الإتجاهات المفضلة لجميع الخطوات ، كما يتضح من نفس الجدول إنخفاض الإنحراف المعياري للخطوات، وهذا يعنى أنه لا يوجد تباعد أو تشتت بين آراء المستقصى منهم حول مدى إمكانية تطبيق خطوات أسلوب القياس المرجعي ، إضافة إلى ذلك ، فإن قيم T المحسوبة مرتفعة مما يدل على إمكانية قبول الفرض بإمكانية تطبيق خطوات أسلوب القياس المرجعي ، وهذا ما يؤكد مستوى المعنوية المصاحب لقيمة T المحسوبة .

وفيما يتعلق بوجود صعوبات فى تطبيق خطوات أسلوب القياس المرجعي - يوضح الجدول رقم (8) مدى أهمية هذه الصعوبات وترتيبها.

جدول رقم (8)

مدى أهمية الصعوبات التي تواجه
تطبيق خطوات القياس المرجعي وترتيبها

الترتيب	مستوى المعنوية	T المحسوبة	الإنحراف المعياري	الوسط الحسابي المرجح	الصعوبات
1	0.139	1.498	0.9325	3.1774	طول الوقت اللازم لتطوير نظام تقييم الأداء
2	0.621	0.497	1.223	3.0645	نقص النوعية في الموارد البشرية المتخصصة
3	0.901	0.125	1.0161	3.0161	عدم وجود نظام فعال للحوافز يضمن التطبيق الفعال لعملية القياس المرجعي
4	0.289	1.069 -	1.068	2.8548	نقص التكنولوجيا الحديثة
5	0.111	1.621 -	1.253	2.7419	نقص العدد في الموارد البشرية المتخصصة
6	0.046	2.04 -	1.058	2.7258	عدم توافر قاعدة بيانات
7	0.000	3.82 -	1.0972	2.4677	عدم إقتناع الإدارة العليا بضرورة الإستعانة بالأساليب الحديثة في الإنتاج

وتشير نتائج التحليلات الإحصائية الواردة بالجدول رقم (8) إلى أن هناك صعوبات تواجه تطبيق خطوات القياس المرجعي ، ولكن بدرجة ليست بالكبيرة – مما يعنى إمكانية مواجهتها والتغلب عليها .

وهكذا تؤكد النتائج الواردة بالجدول رقم (8) صحة الفرض الرابع من فروض الدراسة من حيث "وجود صعوبات تواجه تطبيق خطوات القياس المرجعي إلا أنه يمكن مواجهتها والتغلب عليها".

خلاصة ونتائج وتوصيات البحث

تعرضت الدراسة فى هذا البحث للعوامل الحاكمة فى تطبيق أسلوب القياس المرجعى فى المنشآت الصناعية المصرية ، حيث تضمن أهم الدراسات السابقة للموضوع ، ومفهوم ومقومات نجاح القياس المرجعى فى التطبيق ، واطر وخطوات وصعوبات تطبيق القياس المرجعى ، ودراسة ميدانية للعوامل الحاكمة فى تطبيق أسلوب القياس المرجعى فى عينة عشوائية من شركات صناعة الدواء فى مصر .

ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ما يلي:

- 1- أن عملية القياس المرجعى برزت فى الآونة الأخيرة نتيجة للتغيرات والتطورات فى بيئة الأعمال المعاصرة ، ومحاولة المنشآت منافسة أو محاكاة أفضل الممارسات داخل المنشأة أو الصناعة أو بين الصناعات المختلفة .
- 2- أنه لكى ينجح القياس المرجعى لابد من توافر مجموعة من المقومات الأساسية وكذلك الحرص على أخلاقيات هذه العملية .
- 3- أن اطار القياس المرجعى يبرز التطورات التى حدثت فى هذا المجال ويستهدف قياس وتقييم الأداء المالى والتشغلى والاستراتيجى فى بيئة الأعمال المعاصرة ، كما يضم هذا الاطار عدة متغيرات مرتبطة بالماضى والسياق والنتائج .
- 4- أن هناك خطوات منهجية لتطبيق برنامج القياس المرجعى ، كما تواجه عملية التطبيق عدة صعوبات أثبتت الدراسة امكانية مواجهتها والتغلب عليها .
- 5- أثبتت الدراسة الميدانية أن هناك امكانية لتطبيق أسلوب القياس المرجعى فى المنشآت الصناعية المصرية ، وأن ذلك يعمل على دعم الميزة التنافسية للشركة . كما أثبتت الدراسة الميدانية أيضا أن هناك امكانية لتطبيق خطوات أسلوب القياس المرجعى المقترحة ، وأن الصعوبات التى تواجه ذلك التطبيق يمكن مواجهتها والتغلب عليها.

وفى ضوء ماسبق يوصى الباحث بما يلي:

- 1- ضرورة الاهتمام بعملية القياس المرجعى فى المنشآت المصرية وتطبيقها بشكل مستمر .
- 2- العمل على انشاء المراكز المتخصصة فى مجال القياس المرجعى على مستوى قطاعى الأعمال العام والخاص ومنشآت الخدمات العامة والوحدات المحلية .
- 3- الاهتمام بالدراسات والأبحاث الخاصة بالقياس المرجعى من قبل المراكز البحثية المختلفة والجامعات .
- 4- انشاء المراكز والمكاتب والمننديات المتخصصة فى القياس المرجعى والممارسات الأفضل ، بحيث تضم كافة الشركاء فى عمليات القياس المرجعى .
- 5- التأكيد على ضرورة الحفاظ على اخلاقيات القياس المرجعى دعما لانتشاره وتطبيقه على أوسع نطاق .
- 6- الربط بين عمليات القياس المرجعى والنشر الالكترونى للمعلومات والتقنيات الحديثة فى مجال ادارة المعرفة .
- 7- العمل على اصدار مجلات ونشرات متخصصة فى مجال القياس المرجعى تساعد على اتاحة المعلومات لأكبر عدد ممكن من شركاء القياس المرجعى .

هوامش البحث

- 1- American Productivity and Quality Center, The Impact of the New Economy on Benchmarking, 2002; and, The Basics of Benchmarking, 2001.
- 2- Luiz, C. R., et al., What to Benchmark?, Benchmarking : An International Journal, Vol. 9, No. 3 , 2002, pp. 244 - 255.
- 3- Hyland, P., and Becket, R., Learning to Compete: the Value of Internal Benchmarking, Benchmarking: An International Journal, Vol. 9, No. 3, 2002, pp. 293 - 304.
- 4- McGaughey, R. E., Benchmarking Business-to-Business Electronic Commerce, Benchmarking: An International Journal, Vol. 9, No. 5, 2002, pp. 471- 484.
- 5- Dod, J. L., and Turner, M. A., Is Benchmarking Appropriate for Small Businesses, National Public Accountant, Vol. 45, No. 6, August 2000, pp. 36 - 40.
- 6- Sun, H., Comparing Quality Management Practices in the Manufacturing and Service Industries: Learning Opportunities, Quality Management Journal, Vol. 8, Issue no. 2, April 2001, pp. 30 - 35.
- 7- Bowerman, M., Benchmarking on the Level, Management Accounting Review, July / August 2000.
- 8- Czarnecki, M. T., Managing by Measuring How to Improve your Organization Performance through Effective Benchmarking, American Management Association, N. Y., 1999, pp. 135 - 168.
- 9- Pilcher, T., Company Benchmarking as a Tool to Aid Competitiveness, The TQM Magazine, Vol. 11, No. 1, 1999, pp. 49 - 53.
- 10- Beretta, S., et al., Benchmarking, beyond Comparing Performance to Identifying Best Practices, International Journal of Strategic Cost Management, Autumn 1998, pp. 35 - 48.
- 11- Chen, Hsiu-Li, Benchmarking and Quality Improvement, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19, No. 6, pp. 757 - 773.

12- Kaplan, R. S., Atkinson, A. A., Barker, R. D., and Young, S. M., Management Accounting, Prentice-Hall International Inc., New Jersey, 1997, p. 627.

13- Elnathan, D., and Kim, O., Partner Selection and Group for Motion in Corporate Benchmarking, Journal of Accounting and Economics, 1995, p. 345.

14- د. سونيا محمد البكري ، إدارة الجودة الكلية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 2002 ، ص. 281 .

15- Mahr, M. W., Cost Accounting Creating Value for Management, McGraw-Hill Co. Inc., N.Y., 199, p. 689.

16- Fong, P. S., et al., A Framework for Benchmarking the Value Management Process, Benchmarking: An International Journal, Vol. 8, No. 4, 2001, pp. 308 – 318.

17- Dacko, S. G., Benchmarking Competitive Responses to Pioneering Product Introductions, Benchmarking: An International Journal, Vol. 7, No. 5, 2000, pp. 324 – 342.

18- www.bettermanagement.com, The New Benchmarking: A Foundation for Strategic Change.

19- Czarnecki, M. T., Managing by Measuring How to Improve Your Organization's Performance Through Effective Benchmarking, American Management Association, N.Y., 1999, p. 156.

20- د. بهاء محمد حسين منصور ، المداخل المقترحة لقياس وتقييم الأداء المالي والتشغيلي والإستراتيجي في منشآت الأعمال الحديثة ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، جامعة الإسكندرية ، العدد الأول ، 2002 ، ص. 290.

21- د. عادل الشبراوي ، الدليل العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة – أيزو 9000 – المقارنة المرجعية، مكتبة رجال الأعمال ، القاهرة ، 1995 ، ص ص. 135 – 136.

22- Elnathan, D., et al., Benchmarking and Management Accounting, A Framework for Research, Journal of Management Accounting Research, 1996, pp. 37 – 54.

23- Ibid., pp. 40 - 41.

24- Freytag, V., and Hollensen, S., The Process of Benchmarking, Benchmarking and Benchaction, The TQM Magazine, Vol. 13, No. 1, 2001, pp. 25 - 34.

مراجع البحث

المراجع العربية

- 1 د. بهاء محمد حسين منصور ، المداخل المقترحة لقياس وتقييم الأداء المالي والتشغيلي والإستراتيجي فى منشآت الأعمال الحديثة ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، جامعة الإسكندرية ، العدد الأول ، 2002 .
- 2 د. سونيا محمد البكري ، إدارة الجودة الكلية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 2000.
- 3 د. عادل الشبراوي ، الدليل العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة – أيزو 9000 – المقارنة المرجعية ، مكتبة رجال الأعمال ، القاهرة ، 1995 .

المراجع الأجنبية

- 1- American Productivity and Quality Center, The Impact of the New Economy on Benchmarking, 2002; and, The Basics of Benchmarking, 2001.
- 2- Beretta, S., et al., Benchmarking, beyond Comparing Performance to Identifying Best Practices, International Journal of Strategic Cost Management, Autumn 1998.
- 3- Bowerman, M., Benchmarking on the Level, Management Accounting Review, July / August 2000.
- 4- Chen, Hsiu-Li, Benchmarking and Quality Improvement, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 19, No. 6.
- 5- Czarnecki, M. T., Managing by Measuring How to Improve your Organization's Performance through Effective Benchmarking, American Management Association, N.Y., 1999.
- 6- Dacko, S. G., Benchmarking Competitive Responses to Pioneering Product Introductions, Benchmarking: An International Journal, Vol. 7, No. 5, 2000.
- 7- Dod, J. L., and Turner, M. A., Is Benchmarking Appropriate for Small Businesses, National Public Accountant, Vol. 45, No. 6, August 2000.
- 8- Elnathan, D., and Kim, O., Partner Selection and Group for Motion in Corporate Benchmarking, Journal of Accounting and Economics, 1995.

9- Elnathan, D., et al., Benchmarking and Management Accounting, A Framework for Research, Journal of Management Accounting Research, 1996.

10- Fong, P. S., et al., A Framework for Benchmarking the Value Management Process, Benchmarking: An International Journal, Vol. 8, No. 4, 2001.

11- Freytag, V., and Hollensen, S., The Process of Benchmarking, Benchmarking and Benchaction, The TQM Magazine, Vol. 13, No. 1, 2001.

12- Hyland, P., and Becket, R., Learning to Compete: the Value of Internal Benchmarking, Benchmarking: An International Journal, Vol. 9, No. 3, 2002.

13- Kaplan, R. S., Atkinson, A. A., Barker, R. D., and Young, S. M., Management Accounting, Prentice-Hall International Inc., New Jersey, 1997.

14- Luiz, C. R., et al., What to Benchmark?, Benchmarking: An International Journal , Vol. 9, No. 3, 2002.

15- Mahr, M. W., Cost Accounting Creating Value for Management, McGraw-Hill Co. Inc., N.Y., 1997.

16- McGaughey, R. E., Benchmarking Business-to-Business Electronic Commerce, Benchmarking: An International Journal, Vol. 9, No. 5, 2002.

17- Pilcher, T., Company Benchmarking as a Tool to Aid Competitiveness, The TQM Magazine, Vol. 11, No. 1, 1999.

18- Sun, H., Comparing Quality Management Practices in the Manufacturing and Service Industries: Learning Opportunities, Quality Management Journal, Vol. 8, Issue no. 2, April 2001.

19- www.bettermanagement.com, The New Benchmarking: A Foundation for Strategic Change.

قائمة الاستقصاء

السؤال الأول :

هل تطبق الشركة أسلوب القياس المرجعي ؟

لا

نعم

السؤال الثانى :

إذا كانت الشركة لا تطبق أسلوب القياس المرجعي ، لأي سبب من الأسباب التالية يرجع ذلك ؟

- 1 عدم معرفة الأسلوب.
- 2 صعوبة التطبيق.
- 3 عدم الرغبة فى التطبيق.
- 4 أخرى "تذكر بالتفصيل".

السؤال الثالث :

من وجهة نظرك ما مدى إمكانية تطبيق أسلوب القياس المرجعي فى شركات صناعة الدواء فى مصر؟

لا يمكن التطبيق

يمكن التطبيق

السؤال الرابع :

ما مدى تأثير نتائج تطبيق أسلوب القياس المرجعي على دعم الميزة التنافسية للشركة؟

مدى التأثير					نتائج تطبيق الأسلوب
غير مؤثر على الإطلاق	غير مؤثر بدرجة كبيرة	مؤثر بدرجة متوسطة	مؤثر بدرجة كبيرة	مؤثر بدرجة كبيرة جداً	
					1- تقديم منتج يلبي حاجات وتوقعات العملاء
					2- تحسين قدرة المنشأة على تحقيق النجاح والتميز
					3- تقديم منتج متميز وأكثر مناسبة من المنتجات التي يقدمها المنافسون
					4- تخفيض تكلفة المنتج دون المساس بجودته
					5- تحسين الأداء بما يؤدي إلى تخفيض أوقات التحسين والتطوير في عمليات الإنتاج
					6- الوصول إلى أفضل هيكل للتكاليف يتناسب مع الموقف التنافسي للمنشأة

السؤال الخامس :

ما مدى مواكبة وملاءمة القياس المرجعي للمتغيرات فى بيئة الأعمال المعاصرة ؟

مدى المواكبة والملاءمة					المتغيرات
غير ملائمة على الإطلاق	غير ملائمة بدرجة كبيرة	ملائمة بدرجة متوسطة	ملائمة بدرجة كبيرة	ملائمة بدرجة كبيرة جداً	
					1- تزايد حدة المنافسة
					2- تطوير أساليب تكنولوجيا المعلومات
					3- تطبيق مدخل الإدارة الإستراتيجية
					4- تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة
					5- تطبيق أسلوب تقنية الوقت المنضبط
					6- تطبيق أساليب التحسين المستمر KAIZEN

السؤال السادس :

ما مدى إمكانية تطبيق خطوات أسلوب القياس المرجعي ؟

إمكانية التطبيق					الخطوات
لا يمكن تطبيقها على الإطلاق	لا يمكن تطبيقها بدرجة كبيرة	يمكن تطبيقها بدرجة متوسطة	يمكن تطبيقها بدرجة كبيرة	يمكن تطبيقها بدرجة كبيرة جداً	
					1- الدراسة الداخلية والتحليل التنافسي المبدئي
					2- تشكيل فريق عمل القياس المرجعي
					3- إختيار الشركاء في عملية القياس المرجعي
					4- جمع وتحليل المعلومات عن الشركاء
					5- قياس وتحديد فجوة الأداء
					6- تحليل أسباب فجوة الأداء وإستخلاص النتائج
					7- تقييم برنامج القياس المرجعي وإعادة التقييم بشكل مستمر

السؤال السابع :

وضح مدى أهمية الصعوبات التالية التي قد تواجه تطبيق خطوات القياس المرجعي ؟

مدى الأهمية					الصعوبات
غير هامة على الإطلاق	غير هامة	هامة بدرجة متوسطة	هامة	هامة جداً	
					1- عدم إقتناع الإدارة العليا بضرورة الإستعانة بالأساليب الحديثة في الإنتاج
					2- نقص التكنولوجيا الحديثة
					3- عدم توافر قاعدة بيانات
					4- طول الوقت اللازم لتطوير نظام تقييم الأداء
					5- نقص النوعية في الموارد البشرية المتخصصة
					6- نقص العدد في الموارد البشرية المتخصصة
					7- عدم وجود نظام فعال للحوافز يضمن التطبيق الفعال لعملية القياس المرجعي
					8- أخرى "تذكر بالتفصيل" - - -